

FATORES IMPACTANTES NA OSCILAÇÃO DO VALOR DA ARROBA DO BOI: ANÁLISE DO PERÍODO DE 03/2020 à 09/2020 E 01/2021 À 09/2021

Yasmin Araujo Camargo¹, 104103@unifev.edu.br¹, Brenda Araujo Camargo¹, 105453@unifev.edu.br¹,
¹Centro Universitário de Votuporanga – UNIFEV, Votuporanga, SP, ¹Centro Universitário de Votuporanga – UNIFEV, Votuporanga, SP. Sileno Marcos Araujo Ortin², sileno.ortin@fatec.sp.gov.br²;
²Faculdade de Tecnologia – José Camargo - FATEC, Jales, SP.

INTRODUÇÃO

Sendo a proteína animal, especificamente a carne bovina, um produto com grande consumo no mercado global, e principalmente no mercado interno, nota-se um aumento crescente no valor do quilo da carne praticado pelo comércio varejista. Frente a esta situação, o consumidor está sendo forçado à buscar alternativas e fazer substituições devido o crescente aumento de preço.

OBJETIVO

O referido trabalho objetivou analisar na base CEPEA-ESALQ-USP, o histórico diário do preço da arroba do boi, durante dois períodos distintos, sendo o primeiro período compreendido entre 02/03/2020 à 30/12/2020 e o segundo período compreendido entre 04/01/2021 à 30/09/2021, buscando compreender os fatores que impactaram na oscilação do preço.

METODOLOGIA

Quanto a metodologia utilizada para desenvolvimento do artigo, utilizou-se a pesquisa aplicada, quanto ao fins, foi utilizada a pesquisa exploratória alicerçada por uma pesquisa bibliográfica (artigos de periódicos científicos) e visando uma maior exatidão no resultados obtidos, utilizou-se a Estatística descritiva através do uso do Software Microsoft Excel 2019.

RESULTADOS

De acordo com o Gráfico 1, foi possível identificar que, no primeiro período, especificamente no mês de março de 2020, início da pandemia, a arroba bovina estava cotada em R\$ 201,04 e em dezembro de 2020, a arroba bovina fechou o ano em R\$ 266,58, ou seja, um aumento de 32,6% e com uma média do período em R\$ 233,02. Segundo o Gráfico 2, especificamente no mês de janeiro de 2021, a arroba fechou em R\$ 289,46 e em setembro de 2021, fechou em R\$ 303,27, ou seja um aumento de 4,55%. Se comparado com o valor da arroba de março de 2020,

ou seja um aumento de 4,55%. Se comparado com o valor da arroba de março de 2020, ou seja, R\$ 201,04, aumento médio de 50%. Após uma efetiva análise de mercado, de identificou-se que o aumento do preço da carne se deve a grade demanda de exportação para diversos países, principalmente a China. De acordo com a ABRAFRIG, as exportações brasileiras de carne bovina (in natura e processada) atingiram o recorde de 2,016 milhões de toneladas em 2020. Em outubro de 2021, a arroba está em média R\$ 271,25, ou seja, uma redução média de 12% de redução. Um dos principais fatores que determinam esta redução é a forte estiagem que assola principalmente, a região sudeste do Brasil.

Gráfico1: Média @ Boi Gordo – 03 à 12/2020
Fonte: CEPEA-ESALQ-USP - 2021

Gráfico2: Média @ Boi Gordo – 01 à 09/2021
Fonte: CEPEA-ESALQ-USP - 2021

CONCLUSÃO

O valor da arroba do boi teve um aumento gradativo de março de 2020 até setembro de 2021, devido a alta demanda de exportação e também o consumo do mercado externo, porém, a partir de outubro de 2021, inicia-se uma queda, face a fatores climáticos (seca), porém, esta diminuição não foi repassada ao consumidor final.

BIBLIOGRAFIA

CEPEA-ESALQ-USP. Indicador do boi gordo CEPEA/B3. Disponível em: <https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/boi-gordo.aspx>. Acesso em: 09 out 2021.